

BIOLOGIK HARAKTARLI XAVFLI HODISALAR- EPIDEMIYA, EPIZOOTIYA VA EPIFITOTIYALAR

Egamberdiev Ilxom Ergashevich

Sirdaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi
Hayot faoliyati xavfsizligi o'quv markazi uslubchi- o'qituvchisi
Telefon raqami: +998993462785
Elektron pochta manzili: egamberdiyevilhom76@gmail.com

Anotatsiya: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 27 oktyabr kunidagi 455-sonli qarori.

Kalit so'zlar: Epidemiya, o'lat, vabo, arg'ayma isitma, Epizootiya, Panzootiya, Enzoziya, Oqsim, Yuqumli gepatit, Qora oqsoq, Qoqshol, Quturish, parranda grippi, Kartoshka parvonasi, Panfitotiya, begona o'tlar.

Kirish: Tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlarning yana bir turi biologik favqulodda vaziyatlardir. Ular uch turga bo'linadi bu:

1. Epidemiya
2. Epizootiya
3. Epifitotiya

Bu favqulodda vaziyatlar xam juda xavfli bo'lib ular odamlarni o'limiga olib kelgan yoki olib keladigan, ularning sog'lig'iga zarar yetkazadigan, ish faoliyatini buzulishiga hamda xavfli virusli hududan boshqa hududga ko'chirilishiga sabab bo'lishi mumkin.

Asosiy qism: *Epidemiya* - alohida havfli infeksiyalarga tegishli bo'lmagan, yuqish manbai bitta yoki yuqish omili bir xil bo'lgan odamlarning guruh bo'lib yuqumli kasallanishi, bir aholi punktida – 50 kishi va undan ortiq;

Masalan:

- o'lat, vabo, arg'ayma isitma kabi siyrak uchraydigan kasalliklarni keltirib chiqaradigan xavfli infeksiyalar;
- odamlarda uchraydigan yuqumli kasalliklar rikketsiyalar – epidemik toshmalilar, Bril kasalligi, KU-isitma;

- zoonoz infeksiyalari – Sibir yarasi, qutirish;
- virusli infeksiyalar – SPID;
- aniqlanmagan etiologiya bilan guruh bo‘lib kasallanish – 20 kishi va undan ortiq;
- tashxisi aniqlanmagan bezgak kasalligi – 15 kishi va undan ortiq;
- o‘lim va kasallanish darajasi o‘rtacha statistik darajadan 3 baravar va undan ortiq bo‘lgan vaziyat;
- zaharli moddalar bilan zaxarlanish – jabrlanganlar soni – 10 kishi, vafot etganlar soni – 2 kishi va undan ortiq;
- oziq-ovqatdan ommaviy zaharlanish – jabrlanganlar soni – 10 kishi, vafot etganlar soni – 2 kishi va undan ortiq;

Yuqumli kasalliklarning mintaqqa bo‘ylab tarqalishiga pandemiya deyiladi. Bunga misol 2020 yildan “COVID-19” epidemik kasalligini ko‘rsatishimiz mumkin.

Hayvonlar yuqumli kasalliklarning tarqalishi epizootiya, panzootiya, va enzootiya shaklida yuz beradi.

Epizootiya - aniq bir hududda bir yoki ko‘p turdagi qishloq xo‘jalik hayvonlari o‘rtasida kasallikning odatda ushbu hududda qayd kilinadigan darajasidan anchagina katta bo‘lgan darajada vaqt va fazoda bir vaqtda rivojlanadigan yuqumli kasallikning tarqalishi.

Panzootiya - qishloq xo‘jaligi hayvonlari yuqumli kasalligining katta hududda butun bir mintaqqa, bir necha mamlakat va materiklarni qamrab olgan holda bir vaqtda ommaviy tarqalishi.

Enzootiya - tabiiy vy xo‘jalik iqtisodiy sharoitlari kasallikning hamma yoqqa tarqalishiga yo‘l ko‘rmaydigan aniq bir joy, xo‘jalik yoki aholi yashash joylarida qishloq xo‘jalik hayvonlari o‘rtasida bir vaqtda tarkalishi.

Bu kasalliklar uchun spesifik qo‘zg‘atuvchilarning borligi rivojlanishning davriyligi, zararlangan hayvondan odamga o‘tishi, hayvonlarga kasallikning keng tarqalishi xarakterlidir.

Hayvonlarning barcha yuqumli kasalliklari 5 guruhga bo‘linadi:

1-guruh. - elimentar nfeksiyalar. Tuproq, yem, suv orqali o'tadi. Ovqat xazm qilish tizimi zararlanadi. Bunday infeksiyalarga kuydirgi, oqsim, manqa, brusellez kiradi.

2-guruh - respirator infeksiyalar. Nafas olish yo'llari shilliq; pardalari va o'pkaning zararlanishi. Infeksiya asosan havo-tomchi yo'li bilan yuqadi. Ushbu kasalliklarga paragripp, ekzotik zotiljam, qo'y va echki chechagi, go'shtxo'r hayvonlar vabosi kiradi.

3-gurux - transmissiv infeksiyalar. Qon so'ruvchi bo'g'imroyoqlilar yordamida o'gadi. Qo'zg'atuvchilari doimo yoki alohida davrlarda qonda bo'ladi, |Bu kasalliklarga ensefalomielit, tulyaremiya, otlarning yuqumli anemiyasi taalluqlidir.

4-guruh - ko'zg'atuvchilari teri orqali vositachilar ishtirokisiz o'tadigan infeksiyalar. Qoqshol, quturish, sigir chechagi ushbu kasalliklar sirasiga kiradi.

5-guruh - aniqlanmagan yo'l bilan zararlaydigan infeksiyalar.

O'ta xavfli kasallilar epizootiyasining shakllanish manbalari sel oqimlari, suv toshqinlari, davlat veterinariya xizmati bilan kelishmay turib yer| ishlarini olib borish, chetdan olib kiriladigan hayvonlar, oziq-ovkat mahsulotlari, yem va boshqa vositalar, chetdan uchib keluvchi yovvoyi parrandalar to'planadigan joylar, o'ta xavfli kasalliklar o'choqlari mavjud joylarda ke miruvchilar va hasharotlar sonining ortishi va biologik terrorizm bo'lishi mumkin.

Hayvonlarning xavfli yuqumli kasalliklariga misollar:

Oqsim — juft tuyoqli uy va yovvoyi hayvonlarning virusli kasalligi, Kasallik hayvonlar orasida enzootiya, epizootiya va panzootiya holida tarqalib, qisqa muddat ichida bir necha hududlarga tarqalish xususiyatiga ega.

Cho'chqalarning klassik vabosi - virusli kasallik. U bilan faqat uy va yovvoyi cho'chqalar kasallanada. Infeksiya manbalari - kasallangan va kasal bo'lib o'tgan cho'chqalar. Vabo yilning ixtiyoriy vaqtada, ko'proq kuzda uchraydi, Davolash

usullari ishlab chiqilmagan. Shu sababli kasallangan hayvon zudlik bilan o'ldirib, yoqib yuboriladi.

Qushlarniig psevdovabosi - tovuqsimonlar oilasiga mansub qushlarning virusli kasalligi. Nafas olish, ovqat hazm qilish organlari, markaziy nerv tizimining zararlanishi bilan namoyon bo'ladi. Kasallik manbai - viruslarni barcha ajratmalari, tuxumi va nafasi bilan ajratuvchi kasal yoki kasal bo'lib o'tgan qushlar. Inkubatsiya davri 24 s, Zararlanish ko'proq yem, suv, havo orqali, odatda kuz-yoz davrida yuz beradi. O'lim ko'rsatkichi — 60-90% ni tashkil etadi. Odatda kushlarni davolamay, o'ldiriladi va yoqib yuboriladi.

Yuqumli gepatat - it va boshqa go'shtxo'r (tulki, bo'ri)larning virusli kasalligi. Bezgak, shilliq pardalarning shamollashi va jigarning zararlanishi bilan tavsiflanadi.

Qora oqsoq (brusellez) — uy va ayrim yovvoyi hayvonlarning yuqumli kasalligi. Odam uchun xavfli. It va mushuklar brusella (melitensis, abortas, ovis va boshq.)ning ixtayoriy turidan zararlanishni mumkin. Hayvonlar kasal sigir, qo'y, cho'chqalarning go'shti va sutini istemol qilganda yuz beradi.

Qoqshol - hayvonlarning ko'plab turlari va odamda uchraydigan yarali bakteriyali kasallik. Mushaklarning spazmatik qisqarishi bilan namoyon bo'ladi.

Manqa kasalligi - sap. Ushbu zoonoz kasallikni manqa tayoqchasi qo'zg'atadi. Manqaning o'tkir va surunkali xillari bor. U eshak, tuya, zebra va yirtqich hayvonlarda uchraydi.

Quturish - xayvonlarning ko'plab turlari, ayniqsa it, tulki va boshqalarning o'tkir virusli kasalligi. Markaziy nerv tizimining og'ir zararlanishi bilan tavsiflanadi va inson uchun o'ta xavfli hisoblanadi. Hayvon tishlab olganda, shuningdek hayvon so'lagining boshqa hayvonlar va odam organizmiga tushishidan yuqadi. Odamlarda quturish kasalligi itlarning tishlashi natijasida kelib chikishini birinchi marta Aristofel aniqlagan.

Yashur-oqsim kasalligi. Yashur-juft tuyog‘lilar, uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlarning yuqori darajada yuumli virusli kasalligi.

Belgilarlari: isitma, ko‘krak qafasi, qo‘l-oyog‘ va og‘iz bo‘shlig‘i shilliq pardasining yallig‘lanishi.

Bu kasallikka ko‘proq qora mollar va cho‘chkalar chalinadi. Viruslar ularning so‘lagi, suti, siydik va axlati bilan ajraladi. Natijada molxona, yaylov, suv havzasi oziqa va transportlarning zararlanishi kuzatiladi. Kasallikning tarqalishida odam katta rol o‘ynaydi.

Cho‘chkalarning o‘lat kasalligi.

Bu hamma turdagi va yoshdagi xonaki va yovvoyi cho‘chqalarning yuqori kontagioz virusli kasalligi. Virusni yukori zotli hayvonlar tez qabul qiladi, Infeksiya qo‘zg‘atuvchi asosiy o‘chog‘i - kasallar va virus tashuvchilar. Zararlanish sog‘lom hayvonlar bilan saqlash natijasida yuz beradi. Shuningdek zararlangan oziqa orqali o‘tadi. Kasallik yilning har xil davrida, ayniqsa kuzda, ommaviy aralashlar, sotish va so‘yish vaqtida ko‘p kuzatiladi. Yangi o‘choqlarda emlanmagan boshlarning 95-100% kasallanadi. O‘lim 100% tashkil etadi. Spesifik davosi yo‘q, kasallangan hayvonlar o‘ldirilib, jasadlari yoqib yuboriladi.

Yangi A/N1N1 grippi va uniig profilaktikasi haqida.

Gripp — yer kurrasida eng ko‘p tarqalgan va o‘ta yuquvchan kasallikdir. Gripp virusining “A”, “V” va “S” turlari mavjud. “A” turdagi gripp virusi juda o‘zgaruvchan bo‘lib, kasallikki odamlarda va bir kator hayvonlarda qo‘zg‘atadi. N1N1 grippini ham “A” turdagi gripp virusi qo‘zg‘atadi. Dastlab 2009 yilning mart oyida Meksika davlati xududida boshlangan ushbu kasallik, bugungi kunga kelib 100dan ortiq davlatlar hududida ro‘yxatga olingan.

Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tomonidan A/N1N1 grippi pandemiyasi rasman e‘lon qilindi. Mazkur risolada A/N1N1 grippi virusini paydo bo‘lishi,

tarqalishi, kasallikning manbai, yuqish yo‘llari, klinik belgilari, tashxisi, davolash usullari va profilaktikasi oddiy hamda tushunarli qilib bayon etilgan.

Gripp-jiddiy va xavfli yuqumli kasallik.

Hozirgi XXI asrni xam xuddi XX asr kabi “viruslar asri” deyish mumkin. Chunki yangi asrning birinchi o‘n yilligi tugamasidanok, odamlarda virus qo‘zgatadigan yangi 3ta yukumli kasallik kashf etildi (atipik pnevmoniya, parranda grippi va A/N1N1 grippi). dactlab, 2002-2004 yillar mobaynida 8437 nafar odam atipik pnevmoniya kasalligiga chalinib, shulardan 813 nafari (9,6%) vafot etgan bo‘lsa, 2003-2008 yillarga kelib, 361 nafar odam parranda grippiga chalingan, shulardan 227 nafari (62,9%) kasallikdan vafot etgan.

2009 yilning mart oyidan boshlab odamlar salomatligiga yana bir yangi kasallik A/N1N1 grippi taxdid sola boshladi. A/N1N1 gripp kasalligi dastlab Meksika, so‘ngra AQSh va keyinchalik boshqa bir qator davlatlar xududida aniqlandi. 2009 yilning mart-iyun oylarida A/N1N1 grippi kasalligi 100dan ortiq davlat xududlarida ro‘yxatga olinib, aniqlangan bemorlar soni 70 mingdan oshib ketdi. Bu “uchar” A/N1N1 gripp virusiniyig tarsalish geografiyasi borgan sari kengayib, kasallikni tez sur‘atlarda o‘ssishi kuzatilmokda. Gripp kasalligining tarqalishida aviatransportlarning axamiyati juda katta. Dunyo mamlakatlari axolisining migratsiyasi, ya’ni davlatlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarning rivojlanishi A/N1N1 gripp virusining tez tarqalishga sharoit yaratmokda. Xar yili dunyo bo‘yicha 2 milliarddan ortiq yo‘lovchilar aviatransport xizmatidan foydalanayotganligi ham axoli migratsiyasining qay darajada kuchayganligidan dalolatdir. Faqat 2008 yil davomida “O‘zbekiston xavo yllari” Milliy aviakompaniyasi samolyotlarida 23104 ta qatnov bajarilgan bo‘lib, 2069343 yo‘lovchi va 22200 tonna yuk tashilgan. Bugungi kunda faqat Toshkent Xalqaro aeroportidan dunyoning 20dan ortik davlatlarning yirik shaharlariga samolyotlar qatnovi yo‘lga ko‘yilgan.

Gripp-dunyoda. ko‘p va ommaviy tusda tarkalgan, o‘tkir, o‘ta yuquvchan kasallik xisoblanadi. Yuqumli kasalliklar urtasida yuquvchanlik darajasi (kontagiozligi) bo‘yicha eng yuqoririnni egallaydi.

Bu kasallikka “gripp”, “inflyuensa” degan nomlar berilgan. “Gripp” fransuzcha “agrippier” so‘zidan olingan bo‘lib, o‘laman, kurshab olaman degan ma‘nolarni anglatsa, “inflyuensa” lotincha so‘z bo‘lib, kirib boraman, yopishaman degan ma‘nolarni bildiradi.

O‘tgan XX asrni “gripp pandemiyalari asri” dyosa bo‘ladi, chunkk bu asrda grippniag

Z ta katga pandemiyasi kuzatilgan. Tarixda “Ispanka” deb nom olgan gripp pandemiyasi davr lar yer kurrasi aholisining yarimidan ko‘pi kasallangan. O‘tgan asrning 1918-1919 yillarida “Ispanka” pandemiyasi butun dunyo axlini larzaga soldi. Taxminiy xisob-kitoblarga ko‘ra, ushbu gripp pandemiyasida 500 millionga yakin kishi kasallikka chalingan bo‘lib, shulardan 40 milliondan ortiq vafot etgan. Insoniyat tarixkda biror bir yuqumlik kasallikdan bunchalik ko‘p talofat bo‘lmagan. Jahon sog‘ligini saqlash tashkkloti (JSST) tomonidan grippning oxirgi pandemiyasi bundan 40 yil oldin e‘lon qilingan. “Gonkong” pandemiyasi deb nom olgan bu gripp pandemiyasi davrida (1968-1969) dunyo bo‘yicha 1 milliokdan ortiq odam vafot etgan.

Tibbiyot xali parranda grippiga qarshi samarali vaksinani ishlab chiqishga ulgurmasidanok, kutklmagakda yangi gripp virusi shtammi, ya‘ni A/N1N1 virusi “maydonga chikdi”. Dunyoda mavsumiy gripp kasalligi deyarli kar ykli epidemiya tarikasida tarqaladi. Gripp o‘zining asoratlari bilan xam juda xavflidir va mazkur kasallik yuzidan keyin 20dan ortik jiddiy asoratlar koldiradi. Vaktinchalik mexnatga layoqatsizlikning 20 foizi aynan gripp va boshka o‘tkir respirator kasalliklariga to‘g‘ri keladi. Gripp qanday holatda uchramasin, u baribir eng jiddiy va xavfli yuqumli kasalliklardan biri bo‘lib qolaveradi.

PARRANDA GRIPPI. UMUMIY MA‘LUMOT

Parranda grippi qushlarning yuqumli virusli kasalligidir. Ushbu kasallik butun dunyoda tarkalgan. Parranda grippi virusi barcha qushlarga ta'sir ko'rsatadi, deb xisoblanadi, lekin yovvoyi kushlarning ko'pgina turlarida bu xastalik deyarli alomatlarsiz kechadi, ammo shunday bo'lsa-da, yukumli bo'lib kolaveradi. Parranda grippi virusi bilan zararlangan boshqa turdagi kushlarda, shu jumladan uy parrandalarida og'ir kassaplik rivojlanib, ko'p jollarda o'limga olib keladi.

Tabiatda yovvoyi suvda suzunchi qushlar parranda grippining asosiy manbai xisoblanadi. Bahorgi va kuzgi mavsumiy uchib o'tishlar davrida ular virusni katta masofalarga olib o'tishlari sababli keyingi vaqtlarda bu xastalik ko'p mamlakatlarda tarqalib ketdi. Kasallangan kushlarda virus barcha organlar va konida mavjud bo'ladi. Virus tashqi muhitga nafas olish yo'llari va tumshug'i, lekin asosan qushlarning najasi bilan chiqadi. Shu bois ham xasta yoki o'lik parrandaning barcha qismlari: go'shti, tuxumi, qoni, ichak-chovoqlari, patlari zararlangan bo'ladi. Kasallikka uchragan kush o'z ichidan chiqaradigan narsalar bilan butun atrof-muhitni: suvni, yerni va o'tlarni ifloslantiradi.

Parranda grippi viruslari yovvoyi kushlardan uy parrandalariga onsonlikcha o'tish xususiyatiga ega. Ko'pincha bu jarayon sinantrop (doimo odamga yaqin joylarda yashab yuradigan yovvoyi qushlar) deb ataladigan qushlar ishtirokida ro'y beradi. So'ng esa parrandalar va odamlar xarakatlanishlari sababli (ayniqsa, odamlarning poyafzali va kiyimlariga yuqib kolgan viruslar tarkalishi vaziyatlarida) hamda ifloslangan mashinalar, uskunalar, ozuqa, suv va qafas, shuningdek, shamol uchiradigan chang orqali bir joydan boshqa joyga o'tadi. Parranda grippining uy qushlari orasida tarqalishi mamlakat iktisodiyotiga katta zarar keltiribgina qolmasdan, odamlarni zararlantirish xavfini tug'diradi. Ushbu yuqori patogen infeksiyaga qarshi kurashishning asosiy choralari barcha kasallangan va ular bilan birga bo'lgan parrandalarni zudlik bilan yo'q qilish, kafaslarni puxta dezinfeksiyadan o'tkazish xamda barcha sanitariya qoidalariga qat'iy amal qilishdan iboratdir.

Keyingi yillarda parranda grippi virusi Osiyo, Yevropa va Afrikaning ko'pgina mamlakatlarida tarkalib ketdi. Ushbu xastalikning yirik xurujlari qishloq xo'jaligi sektoriga katta ziyon yetkazdi, unga barxam berish jarayoni esa juda kiyin kechdi. Bunday jolatlar, asosan, yovvoyi suvdasuzuvchi kushlarning kuz mavsumidagi migratsiyalari natijasida ro'y berdi.

Parranda grippi olatlari O'zbekistonga qo'shni bo'lgan mamlakatlarda aniqlangan, bundan tashqari, yovvoyi suvda suzunchi parrandalarning mavsumiy uchib o'tish yo'nalishlari O'zbekiston ududining ustidan o'tadi. Shu sababli parranda grippiga chalinish xanfi - bu bir uydirma gap emas, balki chinakam taxdiddir.

PARRANDA GRIPPI ODAMLARDA

Odatda odamlar parranda grippiga uchramaydilar. Birok keyingi bir necha yil ichida odamlar parranda grippining ba'zi turdagi viruslariga chalinishi holatlari qayd etila boshlandi. Xastalik odamlarda, asosan, og'ir kechgan bo'lib (ayniqsa bolalarda), kasallarning yarimidan ko'pi nobud bo'ldi. Barcha bemorlar kasallikni turli yillar orqali qushlardan yuktirgan etdilar. Shunda zararlengandan so'ng 1-7 kundan keyin kasallikning o'zi rivojlanadi va bu jarayon barcha bemorlarda tana xaroratining ko'tarilishidan (38°S va undan yuori) jamda grippga va boshqa kasalliklarga chalinganligicha uchraydigan alomatlar namoyon bo'lishidan boshlanadi. Ushbu virus tezkor va oldindan bilib bo'lmas o'zgarishlarga moyilligini xisobga oladigan bo'lsak, bugungi kunda mavjud uning alomatlari to'grisidagi tasavvurlar o'zgarishi mumkin. Shu bois, odam parranda grippiga chalinganligi yoki chalinmaganligini faqat vrach aniklab berishi mumkin. Ushbu xastalikka uchragan bemorlarni davolash uchun maxsus preparatlar bor, lekin ular fakat kasallik boshlanganligiga 2 kun bo'lganda yaxshi samara beradi. Dori ayna shu muddatdan keyinroq qo'llanilganda uning samaradorligi pasayib ketadi. Shuning uchun xastalikning dastlabki alomatlari bemor tana xaroratining ko'tarilishi bilan kechayotgan bo'lsa, zudlik bilan shifokorni uyga chaqirish lozim. Lekin o'zingizni

va o'z yaqinlaringizni parranda grippiga chalinish xavfidan xalos etish yanada muxim ahamiyatga ega. Buning uchun esa qaerda va anday qilib zararlanib olish mumkinligini bilish kerak.

PARRANDA GRIPPINI YUKTIRISH YO'LLARI

Parranda grippining viruslari atrofdagi muhitda uzoq vaqt davomida saqlanib turishi mumkin, ayniqsa havo harorati past darajada bo'lganda. Ushbu virus xavo xarorati past bo'lganda (4°S) parranda najasida kamida 35 kun davomida tirik saqlanishi mumkin. Xavo xarorati yuqorirok (37°S) bo'lgan vaziyatlarda virus qush najasida b kungacha tirik bo'lgan. Xarorat 70°S bo'lganda ushbu virus bir necha dakia ichida nobud bo'ladi.

Bugungi kunda mavjud ma'lumotlarga ko'ra, odamlar parranda grippi bilan zararlanishiga ko'p jollarda ular o'lik yoki kasal qushlar bilan bevosita alokada bo'lishlari sabab bo'ladi.

Virus inson organizmiga og'iz yoki burun orqali kirib keladi. Virus kirib kelishi yo'li o'tish (yuqish) yo'li deb ataladi.

Parranda grippi virusi aloka qilish, xavo-chang yo'li bilan va oziq-ovkatlar orqali o'tishi mumkin.

Bunday virus bilan zararlangan xar qanday narsaga qo'l tekkizilgan zajotiy oq virus qo'lga o'tib qoladi. Agar shundan keyin, qo'llarni yuvmasdan turib, ular og'iz yoki burun, non yoki biron boshqa ovqatga tegib ketsa, virus o'tadi va odamni zararlantiradi.

Bu zararlanishning aloqaviy yo'li xisoblanadi. Agar yaxshi qaynatilmagan yoki qovurilmagan virus bilan zararlangan parranda go'shti, tuxumi, yuvilmagan sabzavot va mevalar yoki ifloslangan suv iste'mol qilinsa xam virus odam og'ziga kirib boradi. Bu xolat zararlanishning ozukaviy yo'li, deb ataladi.

Leykin odamlar kasallanishining barcha xolatlari jamlgan yoki xasta parrandalar bilan alokada bo'lish natijasida ro'y bermagan. Bunday ishlar najasi bilan ifloslangan atrof-mujitda kurshovida bo'lish xam odamlarni zararlantirish

manbai bo‘lishi mumkin. Qushlar najasi bilan birga ko‘p miqdorda yuqori patogenli viruslarni tashkariga chiqarishlari mumkin. Bundan, tashqari hayvonlar sil, salmonellez, kolibakterioz, kalmaraz (parsha) va boshqa kasalliklar bilan og‘riydi. Hayvonlarda bit, burga kabi parazit hasharotlar ham uchraydi.

O‘simliklar kasalligi - fitopatogen yoki muhitning noxush sharoitlari ta‘sirida o‘simliklar hosildorligining pasayishiga yoki nobud bo‘lishiga olib keluvchi hujayralar, o‘simlik organlari va butun o‘simlikdagi meyordagi moddalar almashnuvining buzilishi.

Zararkunanda - qishloq xo‘jaligi o‘simliklariga va ularning hosiliga zarar yetkazadigan jonivorlar va hasharotlar.

Fitopatogen — o‘simlik kasalligi ko‘zg‘atuvchisi. Moddalar almashinuviga halokatli ta‘sir kilduvchi biologik faol modda ajratib, ildiz tizimini zararlaydi, to‘yimli moddalar kirishiga halaqit beradi. O‘simliklarning fitopatogenga ta‘sirchanligi navlarning barqarorligi, zararlanish vaqti va ob-havoga bog‘liq. O‘simliklar kasalliklari va zararkunandalarning tarqalishi epifitotiya, enfitotiya va panfitotiya tarzida yuz beradi.

Epifitotiya - qishloq xo‘jaligi ekinlarining ommaviy nobud bo‘lishi va hosildorlikning pasayishi bilan kechuvchi vaqt va fazoda rivojlanuvchi ommaviy kasallik va (yoki) o‘simlik zararkunandalari sonining keskin ko‘payishi.

Enfitotiya - tabiiy va xo‘jalik-iqtisodiy sharoitlari ushbu kasallikning har tomonga tarqalishiga yo‘l qo‘ymaydigan, aniq joy, xo‘jalik, aholi yashash joyida qishloq xo‘jaligi o‘simliklari o‘rtasida yuqumli kasallikning bir vaqtda tarqalishi.

O‘simliklarni o‘ta xavfli kasalliklari- bu fiktopatogenez tashqi muhitni noqulay sharoitlari ta‘sirida o‘simliklarda modda almashinuvining buzilishidir.

Bunda o‘simliklarni serxosilligi pasayib ketadi, urug‘ va hosil sifati buziladi.

Panfitotiya - bir necha mamlakat yoki qita hududida o‘simliklarning ommaviy kasallanishi va qishloq xo‘jaligi o‘simliklari zararkunandalarning keskin ko‘payishi.

Kartoshka fitoftorozi - zararli kasallik. Tuganaklar hosil bo'lish davrida ko'chatlarning bevaqt nobud bo'lishi va ommaviy chirib ketishi tufayli hosil miqdori kamayib ketadi. Gullash davrida butalarda to'q qora-jigarrang yoki qulrangsimon yog'li dog'lar paydo bo'ladi. Zararlangan barglarning orqa tomonida oq rangli karash hosil bo'ladi. Yomg'irli havoda kasallik tez tarqaladi va bir necha kun ichida barcha ko'chatlarni shikastlaydi. Kasallik, odatda, yozning ikkinchi qismida kuzatiladi. Hosildorlik 15-20% va undan ko'proq yo'qotilishi mumkin.

Kolorado ko'ng'izi - zararkunanda. Uning o'lchami 9-11 mm. Bahorda tuproq ostidan chiqadn. Urg'ochisi yaltiroq, zarg'aldoq cho'zinchoq-ovalsimon, uzunligi 2-4 mm. li tuxum qo'yadi. Tuxumlarni kartoshka barganing orqa tomoniga 18-20 tadan birlashtiradi. G'umbaklari 24 kun rivojlanadi. Bir yil davomida bittadan to'rttagacha avlod qoldiradi. Natijada hosildorlik keskin kamayib ketadi.

Kartoshka parvonasi - yoygan qanotlari kengligi -28-40 millimetrga yetadigan kapalak. Nam maydonlarda tarqaladi. Kapalak o'simlik poyasida tuxum qo'yishidan o'simlik nobud bo'ladi.

Meva bog'larida olma qurti, shira, qalqandorlar uchraydi. Olma qurti urug' mevali daraxtlarga jiddiy zarar yetkazada Unga qarshi kurashish uchun kuzda va bahorda daraxtlarning qurigan po'stloqlari, shoxlari qirqilib, shakl beriladi. Qator oralarga ishlov berib, begona o'tlar va o'simlik qoldiqaridan tozalanadi.

Bahor oylarida bog'larda kalmaraz (parsha), un-shudring kabi kasalliklar rivojlanib, zarar keltirish uchun qulay sharoit yuzaga keladi. Danakli meva bog'larida esa klyasteriosporioz (teshikli dog'lanish) va barg buralishi kasalliklari hosilga jiddiy zarar yetkazadi.

Polizchiliqda qovun pashshasi Xorazm va Qoraqalpoqistonda uchraydi. U asosan Afg'oniston, Pokiston, Eron, Hindiston va Kavkazda ko'proq uchrab, qovun, tarvuz, bodring va oshqovoqni zararlaydi.

Fiktoftoroz ko'g'zatuvcisi — qish davomida tugunaklarda saqlanadigan zambrug'dir.

U o‘simlikni tuproqdan yuqori hamma qismlarni zararlaydi. Kasallik odatda yoz faslining ikkinchi qismida aniqlanadi. Hosilga zararlik 15-20% yetib undan ham yuqori bo‘lishi mumkin.

Bug‘doyni sariq zang kasalligi - zamburug‘li zarar keltiruvchi tarqalgan kasallik bo‘lib, bug‘doydan tashqari arpa, qora bug‘doy va boshqa boshqoli g‘allani zararlaydi. Asosan zararlanish +10 - +20S darajada va nam sharoitda paydo bo‘ladi. Quruq va issiq xaroratli joylarda kam uchraydi.

begona o‘tlar - biologik va ekologik jihatdan madaniy o‘simliklar orasida o‘sib ko‘payishga moslashgan, hosilni hamda mahsulot sifatini pasaytiruvchi yovvoyi yoki yarim xonaki o‘simliklar;

zararkunandalar - qishloq xo‘jalik o‘simliklariga va ularning hosiliga zarar yetkazadigan jonivorlar va hasharotlar;

pestitsidlar - o‘simlik zararkunandalari, kasalliklari va begona o‘tlarga qarshi kurashda ishlatiladigan kimyoviy moddalar, shuningdek qishloq xo‘jalik o‘simliklari rivojining regulyatorlari va defoliantlari;

fitosanitariya nazorati - zararli organizmlar va ular tabiiy kushandalarining tarqalishi, shuningdek ularning rivojlanish sur‘ati va zararlilik darajasini kuzatib borish hamda aniqlash;

o‘simliklarni himoya qilish vositalari - o‘simliklarni himoya qilish uchun ishlatiladigan kimyoviy va biologik vositalar;

o‘simliklarni himoya qilish vositalarini qo‘llash reglamenti - o‘simliklarni himoya qilish vositasi sifatida qo‘llaniladigan har bir kimyoviy yoki biologik vositadan foydalanishda rioya etilishi shart bo‘lgan talablar (usullar, davriylik, muddatlar, normalar va boshqalar);

o‘simliklarni himoya qilishning biologik vositalari - o‘simlik zararkunandalari, kasalliklariga va begona o‘tlarga qarshi kurashda ishlatiladigan tabiiy organizmlarga aynan o‘xshash biologik moddalar, sun‘iy ravishda yaratilgan mavjudotlar, genetik yetishtirilgan o‘simlik yoki boshqa organizm.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2000 yil 31 avgustdagi “Qishloq xo‘jaligi o‘simliklarini zarakunandalar, kasalliklar va begona o‘tlardan himoya qilish to‘g‘risida”gi qonuni.
2. VMning 1998 yil 27 oktyabrdagi 455 sonli qarori
3. “Favqulodda vaziyatlarda axolini va xo‘jalik ob’ektlarini himoya qilish” (o‘quv qo‘llanma 3 qism).

Elektron ta’lim resurslari:

1. www.LexUz